

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Збірник домашніх завдань для студентів денної
форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.090601 – Електричні станції

Харків 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Збірник домашніх завдань для студентів денної
форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.090601 – Електричні станції

ЗАТВЕРЖЕНО
НАУКОВОЮ РАДОЮ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
УПА,
протокол № 1 від 26.08.2008 р.

Харків - 2008 р.

УДК 630.310

Електричні машини. Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання спец. 6.090601 – Електричні машини, (рос. мовою). /Упорядник: Шевченко В.В. – Харків, УІПА, 2008. – 34 с.

В збірці домашніх завдань по курсу “Електричні машини” наведені завдання по всім розділам, які вивчаються студентами протягом строку навчання, приведені зразки контрольних тестів по розділам, дані методичні вказівки на допомогу вивчення кожної теми. Надається перелік літературних джерел, які повинні допомогти вивчати курс.

Відповідальний випусковий: док. техн. наук, проф. С.Ф.Артюх

Рецензент: канд. техн. наук, доц. О.Б.Єгоров

Электрические машины : Сборник домашних заданий для студентов дневной формы обучения спец. 6.090601 - Электрические машины / Составитель Шевченко В.В. - Украина, Харьков: УИПА, 2008. - 34 с.

Навчальне видання

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Збірник домашніх завдань для студентів денної форми навчання енергетичного факультету спец. 6.010100 – Професійне навчання. Електроенергетика, (рос. мовою)

Кафедра електроенергетики

Упорядник: доц. Шевченко В.В.

Формат 60x84. Умовно-друк. арк. 1,2. Тираж 100 екз.

© Українська інженерно-педагогічна академія

61003, г. Харків, вул. Университетская,16